

ANR Isolate

WP5

Spécification Capitalisation des données

Spécification des données à l'échelle matériau

Table des matières

1	OBJECTIFS	3
2	STOCKAGE ET GESTION DES DONNEES	4
3	ESSAIS A L'ECHELLE DU MATERIAU	5
3.1	Liste des essais réalisés à l'Université Gustave Eiffel/GERS/SRO	6
3.2	Liste des essais réalisés à l'Ecole des Ponts ParisTech/Navier	7
3.3	Liste des essais réalisés à EDF/TEGG	10
3.4	Liste des essais réalisés à Université Gustave Eiffel/GERS/SRO avec matériau biocalcifié	10
3.5	Nomenclature des fichiers d'essai	11
3.6	Format des fichiers et des données	11
4	REFERENCES	13

1 Objectifs

Les objectifs de ce document sont :

- Fournir les indications pour stockage et accessibilité des données réalisées dans le cadre du projet.
- Particulièrement pour les essais à l'échelle matériau (WP1/WP4) :
 - Fournir une vision des essais réalisés
 - Proposer une structure et format des fichiers de données pour la capitalisation des essais

Le document est structuré en 2 parties :

- Stockage des données et accessibilité.
- Essais à l'échelle du matériau : synthèse des essais réalisés par les différents partenaires (Université Gustave Eiffel-GERS/SRO, Ecole des Ponts ParisTech/Laboratoire Navier, EDF/TEGG) et structure des données dans les fichiers d'essai.

2 Stockage et gestion des données

Les données produites dans le projet ont vocation à être stockées et référencées par l'outil Zenodo, dans la communauté liée au projet ANR ISOLATE :

https://zenodo.org/communities/isolate_liquefaction

Cet outil permet un référencement par DOI des données et de faire le lien avec les publications ayant utilisé ces données.

Les informations à renseigner **obligatoirement** sont les suivantes :

- Type de donnée
- Titre
- Auteurs : besoin de la référence ORCID des auteurs
- Description des données
- Type d'accès :
 - o *Open access* : données disponibles à tous juste après publication
 - o *Embargoed access* : une date de fin d'embargo doit être renseignée pour la mise à disposition des données
 - o *Restricted access* : les conditions pour avoir accès aux données doivent être explicitées
 - o *Closed access* : données non mises à disposition
 - o Pour les trois premiers, il faut choisir un type de licence pour les données. La licence la plus permissive est *Creative Commons Attribution 4.0 International*
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fr>.

Les informations **recommandées** à renseigner sont :

- Numéro de projet ANR ISOLATE : **ANR-17-CE22-0009**
- Des références (DOI) en lien avec les données

D'autres options pour améliorer le référencement des données sont également mises à disposition, mais à caractère **optionnel** :

- Contributeurs
- Références (journal, conférence, thèses...)
- Mots-clés

Une taille maximale de 50 Go est à disposition par jeu de données.

Les données produites dans le cadre des essais au CEA/EMSI sur la plateforme expérimentale Tamaris sont directement gérées et stockées sur le site internet suivant : <https://data-tamaris.fr>

Il est prévu qu'une référence à ces données soit inscrite dans la communauté du projet, sans pour autant y stocker directement les données.

3 Essais à l'échelle du matériau

Les documents «Fiches matériaux» et «Fiche essais de laboratoire» décrivent les caractéristiques des matériaux choisis pour les essais réalisés ainsi que les équipements d'essai utilisés par les partenaires du projet.

Les matériaux suivants ont été utilisés dans les essais :

- Matrice sableuse : sable d'Houston HN31
- Fines non plastiques artificielles : farine de silice (sable de Fontainebleau broyé) C500
- Fines plastiques : argile illite du Velay et Speswhite

Les essais réalisés ont été les suivants :

- Triaxial consolidé non drainé monotone
- Triaxial consolidé non drainé cyclique
- Colonne résonante

Dans la suite on présente la synthèse de l'ensemble des essais à l'échelle du matériau réalisés par les partenaires du projet (Université Gustave Eiffel/GERS/SRO, Ecole des Ponts ParisTech/Navier, EDF/TEGG).

3.1 Liste des essais réalisés à l'Université Gustave Eiffel/GERS/SRO

Les tableaux ci-dessous synthétisent les essais réalisés dans le cadre de la thèse de S. Gobbi (2020).

Tableau 1 – Essais triaxiaux consolidés non drainés monotones.

Fabrication method	Moist tamping													
	C500 (non-plastic)													
Fine particles	0,00%			5,00%			10,00%			20,00%				
% FNP	0,00%			5,00%			10,00%			20,00%				
D_r (%)	0,00	0,20	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80
50 kPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100 kPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200 kPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tableau 2 – Essais triaxiaux consolidés non drainés cycliques.

Fabrication method	Moist tamping												
	C500 (non-plastic)												
Fine particles	CSR	0,00%			5,00%			10,00%			20,00%		
% FNP		0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80
D_r (%)													
50 kPa	0.1	1	1	1									
	0.125	1	1										
	0.225			1									
100 kPa	0.05				1								
	0.075	1				1		1	1		1	1	
	0.1	1	1	1	1		1	1		1	1	1	
	0.125	1	1						1		1	1	
	0.15				1	1			1				1
	0.175		1			1							
	0.2						1			1			1
	0.225				1								
200 kPa	0.1	1	1	1									
	0.125	1	1					1					
	0.225			1			1						

Tableau 3 – Essais triaxiaux consolidés non drainés cycliques avec variation de fréquence de sollicitation

Fabrication method	Moist tamping					
	C500 (non-plastic) FNP= 0%					
Sample characteristics	Dr = 0,3, CSR=0.1					
Frequency (Hz)	0.0005	0.001	0.1	0.5	1.0	2.0
100 kPa	1	1	1	1	1	1

Tableau 4 – Essais en colonne resonante.

Fabrication method	Moist tamping												
	C500 (non-plastic)												
Fine particles	0,00%				5,00%			10,00%			20,00%		
% FNP													
D_r (%)	0,20	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80	0,30	0,50	0,80
50 kPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100 kPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200 kPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3.2 Liste des essais réalisés à l'Ecole des Ponts ParisTech/Navier

Les tableaux ci-dessous synthétisent les essais réalisés dans le cadre de la thèse de Z. Zhu (2022).

Tableau 5 – Essais triaxiaux consolidés non drainés monotones.

Fabrication method	Moist tamping									
	C500 (non-plastic)									
Fine particles	0,00%		1,00%		2,50%		5,00%		10,00%	
% FNP										
D_r	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
100 kPa	MTT01,02	MTT12	MTT03	MTT13	MTT04	MTT14	MTT05	MTT15	MTT06	MTT16
400 kPa	MTT07	MTT17	MTT08	MTT18	MTT09	MTT19	MTT10	MTT20	MTT11	MTT21
Fabrication method	Dry tamping									
Fine particles	C500 (non-plastic)									
D_r	0,00%		5,00%		10,00%		15,00%			
100 kPa			MTT22		MTT23,24		MTT25			
Fabrication method	Dry tamping									
Fine particles	Illite ($I_p=34$)									
D_r	0,00%		5,00%		10,00%		15,00%			
100 kPa	-		MTT26		MTT27		MTT28			
Fabrication method	Dry tamping									
Fine particles	Speswhite ($I_p=30$)									
D_r	0,00%		5,00%		10,00%		15,00%			
100 kPa	-		MTT29		MTT30,31		MTT32			

Tableau 6 – Essais triaxiaux consolidés non drainés cycliques sans fines.

Reference	I_{Dmat}		Sr (%)	f (Hz)	Control mode	σ_c	loading shape	
CTT01	0,7	CSR	dry	0,02	stress-controlled	100	sinusoidal	
CTT02		0,22		0,1				
CTT03		0,6						
CTT04	0,7	0,22	100 (saturated)	0,02				
CTT05				0,1				
CTT06				0,3				
CTT07				0,3				
CTT08				0,6				
CTT09	0,7	ϵ_a	100 (saturated)	0,01	strain-controlled			
CTT10		0,40%						0,02
CTT11								0,1
CTT12								1
CTT13								5
CTT14	0,7	CSR					triangular	
CTT15		0,2						
CTT16		0,22						
CTT17	0,7	0,18	100 (saturated)	0,1	stress-controlled	100	sinusoidal	
CTT18		0,2						
CTT19		0,22						
CTT20		0,24						
CTT21	0,7	0,18					rectangular	
CTT22		0,2						
CTT23		0,22						
CTT24		0,24						

Table des matières

Tableau 7 – Essais triaxiaux consolidés non drainés cycliques avec fines.

Reference	I _{Dmat}	σ _c (kPa)	Fine particles	FNP (%)	CSR	Methode Reconstitution
CTTF01	0,0	200	C500	5.0	0.120	DT
CTTF02				5.0	0.105	
CTTF03				5.0	0.090	
CTTF04				5.0	0.075	
CTTF05				10.0	0.120	
CTTF06				10.0	0.105	
CTTF07				10.0	0.100	
CTTF08				10.0	0.090	
CTTF09				10.0	0.075	
CTTF10				15.0	0.120	
CTTF11				15.0	0.105	
CTTF12				15.0	0.090	
CTTF13				15.0	0.075	
CTTF14		200	Speswhite	5.0	0.120	DT
CTTF15				5.0	0.105	
CTTF16				5.0	0.090	
CTTF17				5.0	0.075	
CTTF18				10.0	0.120	
CTTF19				10.0	0.105	
CTTF20				10.0	0.090	
CTTF21				10.0	0.075	
CTTF22				15.0	0.105	
CTTF23				15.0	0.090	
CTTF24				15.0	0.075	

3.3 Liste des essais réalisés à EDF/TEGG

Le tableau ci-dessous synthétise les essais réalisés à EDF/TEGG (Javelaud, 2022)

Tableau 8 – Essais triaxiaux consolidés non drainés cycliques.

Fabrication method % FNP=0	Dry tamping	
	CSR	D_r (%)
		0.40
50 kPa	0.10	1
	0.15	1
	0.20	1
100 kPa	0.10	1
	0.15	1
	0.20	1
200 kPa	0.10	1
	0.125	1
	0.15	1

3.4 Liste des essais réalisés à Université Gustave Eiffel/GERS/SRO avec matériau biocalcifié

Tableau 9 – Essais triaxiaux consolidés non drainés cycliques.

Fabrication method % FNP=0	Dry tamping	
	CSR	$CaCO_3$ (%)
D_r (%) 0.30	0.2/0.4/0.6	0.7
	0.4	0.6
	0.6	0.6
D_r (%) 0.50	0.2/0.4/0.6/0.8	1.5
	0.4	0.6
	0.8	1.9
D_r (%) 0.50	0.2/0.4/0.6/0.8/1.0	1.6
	0.4/0.6	2.1
	0.8/1.0	2.3

3.5 Nomenclature des fichiers d'essai

La convention adoptée pour le nommage des fichiers des données des essais est marquée ci-dessous, le Tableau 10 décrit la signification de chaque terme du nommage adopté.

XX_DRYY_FCZZ_PP_CSRNN_DSS_ffF_STRSS_CaCO3_A

Tableau 10 – Nomenclature des fichiers de données des essais triaxiaux (monotones, cycliques)

Champ	Valeurs	Obligatoire/Facultatif
XX	CTU : essai traixial monotone consolidé non drainé	Obligatoire
	CTX : essai traixial cyclique consolidé non drainé	
	RC : essai de colonne résonante consolidé non drainé	
YY	Pourcentage de l'indice de densité de l'échantillon	Obligatoire
FCZZ	FC : Pourcentage de teneur en fine	Obligatoire
PP	Pression de confinement (en kPa)	Obligatoire
CSRNN	NN : Ratio de contrainte pour les essais cycliques (eg 0.1)	Obligatoire pour CTX uniquement
DSS	DSS : essai à l'équipement DSS	Uniquement si essai CTX réalisé avec un appareil de DSS
FF	FF : fréquence de sollicitation (en Hz, eg 0.1)	Uniquement pour essais à différentes fréquences de sollicitation
STRSS	SS : Taux de déformation (en %, eg 0.5)	Uniquement pour essais à différents taux de déformation
CaCO3	CaCO3 : taux de CaCO ₃ de l'échantillon obtenu par processus de biocalcification (en %)	Uniquement pour les essais avec échantillons biocalcifiés
A	A : Phase de l'essai	Présent uniquement dans les fichiers au format .gds

La valeur de pourcentage de teneur en fine (ZZ) est obtenue par rapport à la masse totale de l'échantillon.

Les essais réalisés à l'Ecole des Ponts/Navier suivent la nomenclature de nommage des Tableaux 5, 6 et 7.

3.6 Format des fichiers et des données

Deux formats de fichiers sont mis à disposition dans la base de données :

- Format .gds : il s'agit des données brutes de la machine d'essai type GDS (utilisé par l'Université Gustave Eiffel/GERS/SRO et EDF/TEGG). Dans ce cas, les données sont en force/déplacement et leur utilisation requiert l'application des formules de la norme NF EN ISO 17892-9 pour obtenir les contraintes et déformations à partir des données des essais.
- Format .dat : il s'agit des données traitées des essais, en containte-déformation pour les essais triaxiaux (monotone/cyclique) ou amortissement et variation du module de cisaillement pour les essais en colonne résonnante. Ces données sont directement utilisables pour étudier le comportement des matériaux et établir des comparaisons avec

Table des matières

un modèle de comportement. Tous les essais réalisés à l'Ecole des Ponts/Navier et certains essais à l'Université Gustave Eiffel/GERS/SRO sont fournis dans ce format.

3.6.1 Informations et mise en forme des données dans les fichiers des essais triaxiaux

3.6.1.1 Fichiers au format .dat

Il s'agit d'un fichier à tabulation avec 4 colonnes, dont l'entête indique le champ de la colonne :

eps_a(%) q(kPa) DELT_U(kPa) p'(kPa)

Eps_a : deformation axiale (%)

q : déviateur de contraintes (kPa)

DELT_U (kPa) : surpression d'eau (kPa)

p' (kPa) : contrainte moyenne effective (kPa)

3.6.1.2 Fichiers au format .gds

L'entête d'un fichier de résultats contient les champs marqués dans le Tableau 10. Chaque champ est marqué sur une ligne, avec une tabulation entre le nom et la valeur du champ. Certains champs sont à caractère facultatif et n'ont pas besoin d'être renseignés si la donnée n'est pas disponible (ou non pertinent selon la réalisation de l'essai).

Nom du champ	Description
Initial Height (mm)	Hauteur initiale de l'échantillon
Initial Diameter (mm)	Diamètre initial de l'échantillon
Specific Gravity coarse fraction (kN/m3):	Poids volumique des grains
Specific Gravity fine fraction (kN/m3):	Poids volumique des fines
Density Index	Indice de densité
Initial mass (g):	Masse initiale de l'échantillon
Confining pressure (kPa)	Pression de confinement
Cyclic stress ratio	Ratio de contrainte pour les essais cycliques
Frequency (Hz)	Fréquence de sollicitation
Reconstitution procedure (air pluviation / moist tamping / static compaction / undisturbed)	Mode de reconstitution
Membrane Thickness (mm):	Épaisseur de la membrane

A la dernière ligne de l'entête est composée par les champs suivants, séparés entre eux par une tabulation :

Nom du champ	Description
Stage Number	Etape du test
Time since start of test (s)	Temps depuis le début du test
Time since start of stage (s)	Temps depuis le début de l'étape du test en cours
Radial Pressure (kPa)	Contrainte radiale (σ_3)
Radial Volume (mm3)	Volume dans la cellule
Back Pressure (kPa)	Consigne de contrainte radiale (σ_3)
Back Volume (mm3)	Consigne de volume dans la cellule

Table des matières

Load Cell (kN)	Force axiale
Pore Pressure (kPa)	Mesure du capteur de pression appliquée
Axial Displacement (mm)	Déplacement axial
L/C Pressure (kPa)	
L/C Volume (mm ²)	
Local Axial 1	
Local Axial 2	
Local Radial	
Base Pressure (kPa)	
Base Volume (mm ³)	
Back Differential Pressure (kPa)	
Axial Displacement 2 (mm)	

3.6.2 Informations et mise en forme des données dans les fichiers des essais de colonne résonante

3.6.2.1 Fichiers au format .dat

Il s'agit d'un fichier à tabulation avec 5 colonnes, dont l'entête indique le champ de la colonne :

eps(%) damping(%) U(kPa) Gmax(Pa) G/Gmax(-)

eps(%) : déformation de cisaillement (%)

damping (%) : amortissement hystéretique (-)

U (kPa) : pression d'eau (kPa)

Gmax (Pa) : module de cisaillement (Pa)

G/Gmax(-) : ratio entre e module de cisaillement initial et celui obtenu à la déformation de cisaillement eps

4 Références

Gobbi, S. Caractérisation de paramètres mécaniques d'un sol saturé à partir d'essais de laboratoire et calibration de lois de comportement sous charge dynamique par modélisation numérique, PhD thesis, Université Gustave Eiffel, 2020

Javelaud, E., Dufour, J., Comba, S. Experimental determination of the K-sigma correction factor of a sand for liquefaction analyses, JNGG 2020, Lyon, France.

Zhu, Z. Influence of fine particles on the liquefaction properties of a reference sand. Application to the seismic response of a sand column on a vibrating table, PhD thesis, Ecole des Ponts Paristech, 2022